

lijk zelf ook niets meer van 'de anderen' weten. De een reageert passief, wordt stil, trekt zich terug, gaat een dubbelleven leiden; de ander reageert actief, gaat schelden, (van zich af) slaan of stelen. Zowel de actieve als passieve schreeuw om aandacht sorteert een averechts effect. De (pleeg)ouders en hulpverleners vinden het kind irritant en onhandelbaar en besteden er uiteindelijk maar helemaal geen aandacht meer aan.

Deze jongeren hebben allemaal last van een groot gevoel van minderwaardigheid, wantrouwen elke blij van sympathie. Vaak willen ze liever dood dan op deze manier levend zijn. De ondertitel van het boek, 'Hoe kinderen onuitstaanbare mensen kunnen worden', vind ik dan ook ongelukkig gekozen: in het boek staat centraal hoe de kinderen zich gevoeld hebben en nog steeds voelen - niet hoe hun gedrag mogelijk op de

buitenwereld overkomt.

Een ander minpunt van *Zand in je eten* vormt de inleiding. Daarin ziet Frank Matthijsen de verhalenvertellers als 'neefjes en nichtjes' van de filosoof Kierkegaard, die hij veelvuldig nogal vergezocht 'opa Sören' noemt.

Maar de verhalen van de jongeren zijn het waard gelezen te worden. Het boek kan meer inzicht verschaffen aan ouders en hulpverleners in de problematiek van eenzame, zich 'anders' voelende kinderen. Wellicht kunnen de verhalen bovendien, hoopt Matthijsen, een troost zijn voor jongeren die ook van zichzelf denken dat zij de enige zijn die door de wereld buitengesloten wordt.

Zand in je eten telt 108 pagina's, is uitgegeven door Dekker & Van de Vegt in Assen en kost in de boekhandel f 27,50.

MIES KROON

*Projectverslag over
onderwijsachter-
standen van
allochtonen*

Aan de bestrijding van de onderwijsachterstanden van allochtone leerlingen wordt op uiteenlopende manieren vorm gegeven. In Amsterdam bij voorbeeld loopt op elf 'zwarte' scholen het Experiment Gerichte Aanpak Amsterdamse basisscholen (EGAA). Van de eerste resultaten van dit project wordt verslag gedaan in *Effectief onderwijs op kleurrijke scholen*.

In de eerste hoofdstukken beschrijft de auteur, Kees van der Wolf, de opzet van het project. Centraal daarin staat het sluiten van conventanten. De betrokkenen - de gemeente als subsidiegever, het schoolteam en -bestuur, de medezeggenschapsraad en de EGAA-projectstaf - maken 'harde' afspraken over de beoogde (korte-termijn)doelen, te ondernemen activiteiten en meting van effecten. De uitgangspunten hiervan sluiten aan bij de Effectieve-schoolbeweging, zoals werken met een strak gestructureerd leiderschap en het stellen van hoge eisen aan de leerlingen, maar er wordt ook uitdrukkelijk rekening gehouden met de cultuur van

de scholen zelf. Daartoe worden, op basis van een sterkte/zwakte-analyse en meting van een aantal schoolkenmerken, voor elke school afzonderlijk enkele concrete actiepunten vastgesteld en voor een daarbij aansluitende werkwijze gekozen. Hierbij krijgt de school ondersteuning van de projectstaf. Diens taken bestaan met name uit het bewaken van gemaakte afspraken, organiseren, verzorgen van nascholing en zoeken naar adequate begeleiding voor de geselecteerde actiepunten. De staf houdt zich nadrukkelijk niet bezig met het geven van onderwijsinhoudelijke adviezen en is dus geen concurrent van een begeleidingsdienst.

Na de verduidelijking van de opzet van EGAA volgt een beschrijving van het meetinstrument dat wordt gehanteerd om een 'schooldiagnose' te stellen. In feite gaat het om een uitwerking van de kenmerken van de Effectieve-schoolbeweging en om een aantal toetsen voor de leerlingen. Vervolgens worden de gemeten resultaten gepresenteerd en toegelicht. Als we de auteur mogen geloven - het

boek is gelaardeerd met louter positief getinte fragmenten uit interviews met betrokkenen - is EGAA voor de schoolteams nu al een groot succes. Mogelijk is dit mede gebaseerd op het feit dat het project hen meer inzicht biedt in hun functioneren; EGAA houdt hen als het ware een spiegel voor. Of het project ook een succes zal zijn voor de leerlingen is vooralsnog de vraag. Dat zal pas duidelijk worden als de resultaten van volgende effectmetingen beschikbaar zijn. Voorlopig lijkt EGAA een hoopgevend plaatselijk initiatief naast de landelijke activiteiten

in het kader van het Onderwijsvoor-rangsbeleid. Met name voor directies van basisscholen, onderwijsbegeleiders en coördinatoren van Onderwijsvoor-rangsgebieden kan het interessant zijn hier eens kennis van te nemen.

Effectief onderwijs op kleurrijke scholen. Tussenstand van het Amsterdamse EGAA-project is geschreven door Kees van der Wolf. Het 107 pagina's tellende boek kost f19,50 en is uitgegeven bij Eburon in Delft.

GEERT DRIESSEN

*Twee boeken over
ecstasy*

In 1987 en 1988 verschenen in de Nederlandse pers de eerste artikelen over een nieuwe drug, xtc of ecstasy ('extase') genaamd. Na sensationele verhalen in enkele weekbladen volgden in 1989 en 1990 de landelijke dagbladen met paginagrote stukken over xtc en de 'house-party's' waarop gebruik van deze drug massale vormen aan zou nemen.

In twee recent verschenen boeken worden de feiten over xtc nuchter uiteengezet. Het enige sensationele dat overeind blijft is dat sommige gebruikers de werking van xtc als zeer prettig ervaren. Belangrijkste conclusies uit de twee studies: ecstasy is een 'milde drug' die door de meeste gebruikers met een lage frequentie en op gecontroleerde wijze geslikt wordt. Het middel vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Er bestaat geen duidelijke xtc-subcultuur. Het verband met de acid housemuziek en de house-party's is steeds losser geworden. Tegenover de groep mensen die de pillen alleen slikken als ze uitgaan staat een groep van uitsluitend thuisgebruikers. Opmerkelijk is dat het middel al bijna honderd

jaar oud is en eerder onder hippies en Baghwan-aanhangers populair was. Omdat Nederland een rol speelt als doorvoerland voor grote hoeveelheden xtc-pillen valt de drug onder de Opiumwet (en is geclassificeerd als harddrug). In de praktijk benaderen politie en justitie xtc als een softdrug.

Arno Adelaars beschrijft in *Ecstasy. De opkomst van een bewustzijnsveranderend middel* de geschiedenis van xtc, de introductie en verspreiding van het middel in Nederland, de soorten gebruikers, de werking en de risico's van het middel. Hij baseert zich op literatuuronderzoek, veldverkenningen (met name tijdens 'house-party's') en interviews met producenten en gebruikers. Voor een eerste brede oriëntatie - en dat zal voor de meeste lezers voldoende zijn - is zijn boekje uitstekend geschikt.

In *Een nieuwe wonderpil?* het boekje van Dirk Korf, Peter Blanken en Ton Nabben komen dezelfde aspecten van xtc aan de orde, zij het een stuk beknopter. Bij deze auteurs ligt de nadruk op het verslag van een enquête onder scholieren en coffee-